

JADIDLAR ASOS SOLGAN UCHINCHI RENESSANS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6574470>

G‘ulomov Husanboy

talaba, Farg‘ona davlat universiteti

O‘zbekiston, Farg‘ona sh.

Annotasiya: *Bu maqolada 20-asr boshlarida Turkiston o‘lkasida jadidchilarning yoshlarga bo‘lgan e‘tibori va ularga ko‘mak berilgani haqida va ularning boshlagan ishlari qariyb 100 yildan so‘ng mustaqillik davrida davom etayotgani haqida so‘z borgan. Maqola muallifi ikki davrni solishtirib o‘z fikrlarini bayon etgan.*

Kalit so‘lar: *ilm, jamiyat, renessans, Turkiston o‘lkasi, vazifa, muhit, ilm-ma‘rifat, tashkilot, yoshlar.*

Hozirgi kunda, ko‘plab ilm qiymatini yaxshi anglagan insonlar tomonidan iqtidorli yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator takliflar berilmoqda. Ulardan eng aktuali bu shubhasiz, ilmga g‘ayrati bor yoshlarni chet el oliy o‘quv yurtlarida o‘qitish, ularni moddiy va ma‘naviy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan chaqiriqlardir. Hattoki, bu g‘oya O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ham yangragan. Ya‘ni, Prezidentning 2020-yildagi parlamentga yo‘llagan murojaatnomasida “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ulug‘beklar va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak” deb aytib o‘tdilar. Va yana: “Ushbu maqsada yoshlarimiz o‘z oldiga katta marralarni qo‘yib, ularga erishish uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko‘mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo‘lishi zarur” deb urg‘u berdilar.

Ta‘kidlash lozimki, bu kabi g‘oyalar Turkiston taraqqiyparvarlari tomonidan ilgari surilgan edi. Ya‘ni, ular ma‘rifiy jamiyatlar tuzish orqali ilmga chanqoq yoshlarni o‘qitishni ko‘zlagan edilar. Bu kabi ilk jamiyatlar 1909-yilda Toshkentda ish boshlagan “Jamiyati hayriya”, Buxoroda tashkil etilgan “Tarbiyai atfol”, 1922-yilda tuzilgan “Ko‘mak” va 1923-yilda tuzilgan “Nashri maorif” jamiyatlari bo‘lishgan. Garchi bu jamiyatlar turli xil nom va yillarda mavjud bo‘lsa-da, bu tashkilotlarning o‘z oldiga qo‘ygan maqsad va istaklari bir edi. Aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, jahon tamadduniga chiqayotgan Turkiston va uning xalqlariga ilm-ma‘rifatni targ‘ib etish, barchani yagona va ustuvor bo‘lgan milliy g‘oya atrofida birlashtirish bo‘lgan.

Albatta bu kabi g‘oyalar o‘sha davrda katta kuchga ega bo‘lgan “bolsheviklar”ga yoqmagani. Shu bois, ular 1922-yil bahorida tashkil etilib, butun Turkistonga mashhur bo‘lgan “Ko‘mak” uyushmasining faol a‘zolariga jiddiy qarshiliklar ko‘rsatishgan. Bu vaziyat ayniqsa shu yilning kuziga kelib avj olgan. Alal oqibat, bu tashkilot o‘z faoliyatini tugatgan. “Ko‘mak” yo‘l qo‘ygan kamchiliklarni inobatga olgan holda, 1923-

yil yanvarida o'zbek maorif jonkuyarlari bo'lgan Munavvar qori, Shokir Rahimiy, Mannon Ramz, Abdulhamid Sulaymon (Cho'lpon), Elbek, Shahid Eson va boshqalar hamkorligida Toshkentning Eski shahar xalq maorifi bo'limida o'tgan majlisda "Nashri maorif" tashkiloti tuzilganini e'lon qilishgan. Bu ikki tashkilotlar ham Turkiston o'lkasi rivoji uchun qo'ygan maqsad va vazifalari bir bo'lgan. Shulardan biri "Nashri maorif" nizomida qayd etilgan edi, ya'ni Turkiston boshlang'ich va o'rta maktablardan Rossiya va chet ellarning o'rta va oliy maktablariga o'zbek talabalarini yuborishni ko'paytirish va kengaytirishni qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Bu vazifani amalga oshirish muhimligini shu davrdagi jadidchilar yaxshi anglashgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish va uni Turkiston o'lkasida amalga oshirish bo'lgan. Jadidchilar bu vazifani uddasidan chiqishgan, urinishgan ham. Buning isboti 1923-yil 23-martda "Turkiston" gazetasida Inog'omjon Xidiralievning maqolasidir. Maqolada yozilishicha, Moskva Peterburg, Boku, Qozon va boshqa shaharlarda, xatto chet ellarda o'rta va oliy maktablarda turkistonlik o'quvchilar soni 10 mingga yetdi, deb yozgan Xidiraliev. Yana u shunday deb yozadi "Bu hol, albatta, Turkistonning kelgusida taraqqiy qildiruvchi kuchlardir. Mana shu hozirlanib yotgan o'quvchilarimizga yordam ko'rsatish Turkistonda yashagan har kimning vijdoniy vazifasidir. Hukumat ularga yordam beradir". Bu kabi vazifalarni "Ko'mak" uyushmasi ham amalga oshirgan. Buning isboti Salimon Tillaxonovning "Turkiston" gazetasida yozgan maqolasida quyidagi ma'lumotlarni keltirgan "1922-yil o'qish mavsumida Toshkentda tashkil etilgan "Ko'mak" uyushmasining tashabbusi, Buxoro jumhuriyati g'ayrati va Sho'rolar Rossiyasining soyasida Turkiston va Buxorodan 70 ga yaqin o'quvchi Germaniyaga ketgan edi". Undan tashqari "Turkiston yoshlari borliq hayotimiz, najotimiz maorifda, maorif esa Ovroqada ekanligini bilib, Ovroq sari og'iy boshladilar. Natijada, Qafqoz Bokuda 50 nafar, Moskov, Piterburgda 150 nafar, Berlinda 70 nafar, butun Ovroqada 270 nafarga yaqin Turkiston o'quvchilarini ko'ramiz. Bu ko'rinish har holda Turkistonning kelgusini porloq, tarixining jonliq ekanligini bildiradir" deb yozgan edi Shokir Sulaymon 1922- yil 24-sentabrda "Turkiston" gazetasida chiqqan "Ovroqada Turkiston o'quvchilari" nomli maqolasida. Jadidjilarning bu kabi ishlari yoshlarni har tomonlama qo'lashga qaratilgan va shu yo'l orqali Turkiston birligini saqlab qolish va taraqqiy etirishga yo'naltirilgan. Ammo jadidlarning bunday g'oyalarinini amalga oshirishda turli suniy to'siqlar mavjud bo'lganligi sababli o'zlarining g'oyalarini amalga oshira olishmagan.

Albatta bu ishlarni amalga oshirish jadidchilar uchun oson bo'lmagan, chunki o'sha davrda jadidchilarda na siyosiy kuch na iqtisodiy imkoniyatlari bo'lgan. Bu kabi qiyinchiliklarga qaramay jadidchilar Turkiston kelajagi va taraqqiyoti uchun bu kabi murakkab ishlarni amalga oshirishgan. Bugunchi, bugun yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha, mustaqillik davrida qanday ishlar olib borilmoqda?

Mustaqilikning ilk yillaridanoq yoshlarga alohida tizimli e'tibor qaratila boshladi. Buning isboti sifatida 14 dekabr 1992-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

huzuridagi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston yoshlar ishlari bo‘yicha respublika kengashini tashkil etish to‘g‘risida”gi qabul qilgan qarorini misol qilib keltirish mumkin. Bu qaror o‘z kuchini yo‘qatgan bo‘lsada, keyinchalik qabul qilingan normativ hujjatlar uchun poydevor bo‘lgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Yoshlarga oid davlat siyosati degan jumla so‘ngi yillarda davlat miqyosida juda ko‘p yangradi. Va bu jumla umumiy jihatdan qaralsa tushunarli, ammo uning tushunchasi bor. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonuning uchunchi moddasida quyidagilar ma‘lum qilingan. Yani, yoshlarga oid davlat siyosati — bu davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo‘nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimidir.

Takidlash lozimki “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonunida ushbu siyosatning prinsiplari belgilangan. Ulardan biri bu shu siyosatini ro‘yobga chiqarishda yoshlarning ishtirok etishidir. Bundan ko‘rish mumkinki, bunday siyosatni amalga oshirishda faqat mansabdor shaxslar yoki davlat xizmatchilari emas, balki bevosita yoshlarning o‘zini ishtiroki ham muhim ahamiyatga egadir. Ushbu islohotlar natijasi o‘laroq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatida Yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo‘mitasi, Oliy Majlis Senati qoshida 100 nafar va Qonunchilik palatasi qoshida 250 nafar faol va tashabbuskor yoshlardan iborat “Yoshlar parlament”lari, Qonunchilik palatasida Yoshlar masalalari bo‘yicha komissiya tashkil qilindi, Respublikada yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida 2017 — 2020-yillarda 50 dan ortiq qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi, 30-iyun — “Yoshlar kuni” deb e‘lon qilindi va har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat kesimida ijtimoiy, huquqiy, psixologik qo‘llab-quvvatlashga, bilim va kasb o‘rganishga ehtiyoji va ishtiyogi bor bo‘lgan ishsiz yoshlar kiritiladigan “Yoshlar daftari” tizimi joriy etildi.

Bundan tashqari ushbu qonun yoshlarni har tamonlama qo‘lab quvvatlashga qaratilgan deyish mumkin, chunki yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari sifatida quyidagilar belgilangan:

- yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash;
- yoshlarning hayoti va sog‘lig‘ini saqlash;
- yoshlarning ma‘naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko‘maklashish;
- yoshlar uchun ochiq va sifatli ta‘limni ta‘minlash;
- yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta‘sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo‘lgan qat‘iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash;

- yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorizm va diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zo‘ravonlik va shafqatsizlik g‘oyalaridan himoya qilish;

- yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish;
- iqtidorli va iste‘dodli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirish;
- yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;
- yoshlarda sog‘lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shartsharoitlar yaratish;

- yosh oilalarni ma‘naviy va moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ular uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish;

- yoshlarning huquqlari va erkinliklarini ro‘yobga chiqarish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Yoshlarning davlat siyosatidagi o‘rning muhimligini 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ko‘rishimiz mumkin. Ushbu strategiyada Yangi O‘zbekistonning yoshlarga oid davlat siyosatida quyidagi maqsadlar belgilangan:

yoshlar uchun ochiq va sifatli ta‘limni ta‘minlash, ta‘limning barcha bosqichlarida yoshlarning

mukammal ta‘lim olishini ta‘minlash, hududlarda inklyuziv ta‘lim rivojlanishi uchun shartsharoit yaratish;

yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish;

yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta‘sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo‘lgan qat‘iy ishonch va qarashlarga ega shaxs sifatida tarbiyalash;

yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorizm va diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zo‘ravonlik va shafqatsizlik g‘oyalaridan himoya qilish;

yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish;

iqtidorli va iste‘dodli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirish;

yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish.

O‘zbekiston aholisining 18,9 mln. nafari yoki 54 foizini 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar va bolalar tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, yoshlar mamlakatning siyosatida muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqilik davrida yoshlarga oid davlat siyosatini yuritish natijasida har sohada yoshlarni qamrab olish imkoni paydo bo‘ldi. Va bu imkoniyatlar ko‘lami kengayib bormoqda. Ammo bu bilan cheklanish mumkin emas, zero Shavkat Miromonovichning 2020-yildagi Oliy Majlisga so‘zlagan nutqida: “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun avvalo, ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom

turmish tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi zarur“ degan edilar. Shu bois “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmonda “Yoshlar — Yangi O'zbekiston bunyodkorlari” shiori ostida “Yangi O'zbekiston — Uchinchi Renessans” g'oyasining ro'yobga chiqarilish belgilangan.

ADABIYOTLAR:

1. Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. T., «Sharq», 1998.
2. Karimov I.A. O`zbekiston XXI asrga intilmoqda. T., «O`zbekiston», 1999.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T., «Ma'naviyat», 2008.
4. Ibragimov, S. E. (2021). JADIDCHILIK HARAKATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(3), 119-129.